

CIACT/SAD 09

(GT6 - Vida e Assertividade)

(Des)calçando Sapatas

Mes. Juliana Fonseca Martins (UFMG)

Resumo

A dissidência entre formas dos pés e fôrmas dos calçados industrializados contrasta com o ajuste individual entre pés e calçados proposto pelo calçados artesanais sob medida que chamo sapatas. Essa sapataria contracolonial sustenta a recusa aos calçados industrializados. Inspirada pela autoridade somática e a anatomia corpoética de Diego Pizarro; os objetos relacionais de Lygia Clark; e os processos de construção do corpo nas tradições ameríndias e afrobrasileiras, criei o conceito de beleza dos ossos, que guia a confecção das sapatas. Através de tecnologias como a modelagem direta e as fôrmas de barro, que partem de um exoesqueleto, desenvolvo uma (cons)ciência do (des)calçamento que promove a adequação plena do calçado aos pés. Ao afirmar a diversidade, a potência da vida e aprofundar as relações sutis entre corpo, terra e movimento, convido-lhe a experimentar as sapatas e expandir os pés, firmar-se em si e fluir em seu caminho, reverberando alegria e confiança.

tecnologia de proposição: manual

Palavras-chave: Calçados Sob Medida; Pés Descalços; Arte Relacional; Autoridade Somática.

Abstract

The disparity between foot shapes and industrialized shoe lasts contrasts with the individual adjustment between feet and shoes proposed by custom-made handcrafted footwear that I call sapatas. This against-colonial shoemaking supports the refusal of industrialized footwear. Inspired by the somatic authority and corpoethical anatomy of Diego Pizarro; Lygia Clark's relational objects; and the body construction processes in Amerindian and Afro-Brazilian traditions, I created the concept of beauty of bones, which guides the making of sapatas. The full adaptation of the shoes to the feet, through technologies such as direct modeling and clay lasts, which are based on an exoskeleton, develops an (self)knowledge of (un)shoeing. By affirming the diversity, the power of life and deepening the subtle relationships between body, earth and movement, I invite you to experience the sapatas and expand your feet, ground yourself and flow on your path, reverberating joy and confidence.

Keywords: Custom-Made Shoes; Barefoot; Relational Art; Somatic Authority.

PULSÃO DE VIDA, CRIAÇÃO E APRENDIZADO

Não nascemos sabendo viver: aprendemos. Andar faz parte desse aprendizado. Deixar-se calçar, ou calçar-se, também.

Quando as opções de escolhas que nos são apresentadas não nos servem, nem sempre o

CIACT/SAD 09

questionamento é suficiente, às vezes é preciso criar algo novo. A canção "Sapato 36", de Raul Seixas (inserir ano), cotejada à minha vivência com os sapatos, ilustra a situação. Em "Sapato 36", alguém que calça o número 37, após algum tempo recebendo do pai apenas calçados de número 36 e assume a postura assertiva e independente de escolher um sapato de seu próprio número e enfim "andar do jeito que gosta". Para mim a questão não foi calçar 36 ou 37, mas 36 C, ou D, ou E. O comprimento dos pés é medido pelos números, mas a largura, pelas letras: A, designando os pés mais estreitos e E os mais largos. Aqui no Brasil essas variações não são oferecidas, e em geral quando alguém calça 36E, compensa a falta de espaço para a acomodação da largura aumentando o comprimento, e escolhendo o número 37, ou mesmo o 38. A postura assertiva que esse trabalho trás se dá pela criatividade de lançar-se ao feitio de algo mesmo sem conhecer inicialmente os processos tradicionais, mas sabendo-se artista, consciente do próprio corpo e capaz de transpor as habilidades que tem para realizar o que deseja.

Sem saber da existência da fôrma, intuí sua presença ao perceber a uniformidade da forma interior, por trás da variedade exterior dos calçados. Entendi, pela constância das fôrmas de bico fino, que seria inútil seguir na busca por opções satisfatórias de calçados industrializados para meus pés. Já faziam alguns anos que preferia não calçar-me com aqueles calçados, e em 2012 decidi criar os meus próprios, provendo essa necessidade básica que é o calçamento.

O grupo de trabalho "Vida e Assertividade" revelou-se o mais adequado para situar esta pesquisa, uma vez que a postura assertiva é a tônica desta produção, que se dá no saber fazer, e também no aprender fazendo. A sapataria é uma forma de arte que serve ao cuidado e sustentação da vida, e trás em si o movimento de transformar o lamento trazido pelos calçados apertados em alento diante da possibilidade de proteger-se e ao mesmo tempo exercer a possibilidade de movimento e cultivo da vitalidade.

SAPATOS, SAPATAS, SAPATAS TRANS

Concebidas como uma variação de gênero em relação aos sapatos, as sapatas compartilham com eles a função básica de proteção aos pés. A escolha do termo no feminino marca diferenças fundamentais das peças que produzo em relação aos ditos sapatos. A diferença

CIACT/SAD 09

exterior fundante das sapatas é o espaço que existe na forma para apoiar o movimento natural do hálux. A proposta é cessar a pressão realizada pelos calçados sobre os ossos, mantendo livre sua tendência natural de expansão. Nesse sentido, sua atuação se dá não exatamente pelo que elas fazem, mas pelo que não fazem (a não ação mencionada antes). Nesse outro gênero de sapatos, há também a diferença filosófica, ao propor um outro modo de produção e relação com o corpo, atento à sua singularidade e à ligação com a terra. Apesar do que está dito aqui ajudar a compreender certos aspectos em relação às sapatas, elas só podem ser de fato quando calçadas e colocadas em movimento, junto com o corpo: a experiência sensível é imprescindível.

O termo sapata é parte do vocabulário técnico da engenharia. Refere-se a um tipo de fundação direta de uma construção de concreto armado e tem a função de transmitir os esforços gerados pela edificação para o solo, sendo a parte mais larga e inferior do alicerce. Da mesma maneira, as sapatas se propõem a exceder ligeiramente a largura dos pés, nossos alicerces, a fim de protegerem sua integridade e proporcionarem excelente sustentação ao corpo, aos nossos movimentos e sensibilidade. Transpondo esta ideia para o mundo dos calçados, seria preciso inserir nas fôrmas tradicionais alguns acréscimos a fim de prover este espaço necessário ao movimento livre dos dedos.

A propriedade uterina de acolher um ser em crescimento e potencialização, moldando-se harmoniosamente a seu corpo à medida que ele cresce, está presente nas sapatas. Elas recebem um pé e permitem que ele cresça, que se expanda. Acolhem qualquer tipo de pé, assim como o útero de uma mulher pode gerar bebês diferentes.

As sapatas concebem o corpo como um lugar de prazer e afeto, cuja potencialização da força, do equilíbrio e da vitalidade é estimulada por elas. São uma instância de acolhimento e nutrição de nossas raízes.

Após a conclusão do mestrado, em 2023, surgiu a categoria das sapatas trans: são sapatos que tornam-se sapatas através de cirurgias plásticas, intervenções, que os ajustaram à forma dos pés, eliminando qualquer pressão indesejada.

A BELEZA DOS OSSOS

CIACT/SAD 09

A pesquisa que sustenta o trabalho apresentado nas propostas complementares do GT e da exposição de um fragmento da sapataria artesanal sob medida foi apresentada em minha dissertação de mestrado intitulada “O tempero da arte no feitio da vida: movimentos de uma sapataria artesanal sob medida” (MARTINS, 2022), que declara seu compromisso com a vida e a confluência com a temática do congresso: arte, ciência e tecnologia.

Trata-se de um trabalho que já no mestrado atende ao critério de originalidade necessário ao doutorado e propõe levar ao cotidiano, expandindo de forma democrática o acesso a um objeto de arte cuja excelência técnica se averigua pelo calçar, pelo movimento e pela passagem do tempo, e nasce como suporte da dança. Foi priorizado o trabalho em sua estrutura em detrimento do acabamento, a fim de honrar a beleza dos ossos, avançando de protótipo em protótipo, mudando os modelos sem preocupar-se muito em levá-los à perfeição, confrontando-me com seus defeitos como com impulsos para seguir criando e buscando maneiras de melhorar sempre.

A beleza dos ossos (MARTINS, 2022) consiste na adequação perfeita da forma do calçado à forma dos ossos. É um conceito que conflui com as cosmopercepções em que sentidos diversos atua de forma não hierarquizada na apreensão do mundo, deslocando a primazia da visão. No âmbito dos calçados desloca-se da valorização excessiva do aspecto exterior; concentrando-se na sinestesia, através dos aspectos simultâneos de firmeza e fluidez dos movimentos proporcionados pelo calçamento. Os calçados artesanais sob medida, se propõe a ser, depois dos pés descalços, o que de melhor está disponível para a dança, atuando como um dispositivo que colabora com a afinação do corpo e podem ser reconhecidos de olhos fechados, pois é o espaço livre de seu interior que recebe a forma dos pés, de forma que está no sentido do tato o ponto central de sua fruição afirmando a autoridade somática, que nos convida a não "nos adaptar a regras alheias à nossa própria sabedoria e sensualidade corporalizadas" (JOHNSON, 1992, apud PIZARRO, 2020, p.119).

LOGO E LOCO

O logo das sapatas é uma linha curva que se espirala nas duas pontas, em diferentes

CIACT/SAD 09

direções e contem em sua base pequenos círculos em tamanhos progressivos, como os dedos dos pés. A imagem evoca, dentre outras coisas, dedos livres e expandidos, dança, sankofa, semente, germinação, espiralamento, mobilidade, equilíbrio, óvulos, serpente, vento, água, fogo, ar...

O lugar de produção dos calçados começa em meus próprios pés, distancia-os da terra, aproxima-os de seus movimentos, chega às fôrmas, conhece a modelagem, o desenho computadorizado, e buscando caminhar com mais pessoas, crescendo juntos, retoma os pés descalços, revisita as terras por onde passou, e se expande por outros lugares e corpos em novos encontros.

PÉS DESCALÇOS E (DES)CALÇAMENTO

A palavra “descalça”, que é usada em português para se referir aos pés nus, remete à ausência de calçados, da mesma forma que na língua espanhola, com a palavra “descalza”. Seus sinônimos nas línguas inglesa e francesa, as palavras “barefoot” e “pieds nus” respectivamente, remetem simplesmente à nudez dos pés. Desconheço a diferença de ênfase entre tais termos, mas o fato é que ambos remetem, senão a uma espécie de preocupante primazia dos calçados sobre os pés, a uma relação quase de dependência entre pés e calçados. Embora haja lugares do planeta terra cujo clima frio torna imprescindível o uso de calçados, para não sucumbir às baixas temperaturas, em lugares como o território atualmente conhecido como Brasil habitam inúmeros povos cujos ancestrais viveram e dançaram tradicionalmente descalços, como muitos até hoje assim vivem e dançam.

Apresento uma proposta de (des)calçamento pois, além de propôr o calçamento através da sapataria sob medida, recomendo que as pessoas usem os calçados com moderação, passando o maior tempo possível descalças, a fim de celebrar sua ligação com a terra através do chamado grounding, e reduzir o consumo de calçados.

Na concepção huni-kuin, o pensamento e o corpo estão juntos, e existe a consciência da interdependência dos seres vivos. Segundo a pesquisa da antropóloga Cecília McCallum (1998) esta concepção estende-se ao longo de toda a região das terras baixas sul americanas, estando presente entre outros povos além dos huni-kuin. Para este povo, a fim de fazer o corpo crescer

CIACT/SAD 09

saudável e ter uma vida longa, é preciso ter conhecimento de maneiras de viver e se relacionar consigo mesmo, com os outros e com o entorno.

Há muitas práticas na construção dos corpos, como as pinturas corporais, o uso das plantas medicinais, e a prescrição de dietas e de atividades específicas. A construção do corpo se dá com o processo de acúmulo de experiências, de relações sensoriais, em que o conhecimento está presente por todo o corpo: “aqui [na conotação kaxinawá], „experiência“ não precisa passar por uma capacidade mental, sendo suficiente que o próprio corpo seja sujeito aos efeitos diretos do agente ou matéria externa” (McCALLUM, 2007, p. 224).

Segundo McCallum (1998), já que entre os huni kuin não há uma palavra específica pra conhecimento, o termo mais próximo na língua deste povo seria *unaya*, algo como “sabedoria/aprendizado”. O conhecimento existe de forma integrada ao corpo, como um processo vivo e em expansão, que vai se acumulando progressivamente. A transmissão do conhecimento, se passa com o mínimo uso da palavra, depende da capacidade de escuta do ouvinte, e se dando através da demonstração: as pessoas aprendem pela observação e pela experiência, aprimorando sua prática: “experiência, que torna-se parte integrante do corpo, permite que este seja social no momento em que se expressa em ações produtivas e reprodutivas apropriadas” (McCALLUM, 1998, p. 228).

MODELAGEM DIRETA E A PRIMAZIA DOS PÉS SOBRE SAPATOS E FÔRMAS

Meu primeiro para de calçados foi modelado e costurado diretamente sobre meus próprios pés. A prática da modelagem direta foi aperfeiçoada e recentemente compartilhada numa oficina no Museu da Moda, dentro da programação da Semana Fashion Revolution. (MARTINS, 2024b) É a anatomia corporalizada, "vivencial, movente e poética das práticas de somatização" (PIZARRO, 2020, p.32) que conduz esse trabalho. Embora os pés possam ser pensados como uma parte do corpo, são pensados como um corpo em sua totalidade, cuja integridade da base de sustentação, os pés, reverbera na vitalidade de todo o corpo.

Os registros da série de performances Gravação de Raízes (MARTINS, 2024a) equiparam-se a radiografias e a fôrma de barro é o que de mais simples e barato poderia

CIACT/SAD 09

equiparar-se a uma impressão 3D. As sapatas são uma síntese do que há de mais ancestral e moderno em termos de sapataria, tratando-se de órteses cujo poder de ação sobre os pés tem potencial de uso mesmo em processos complexos de reabilitação na área de saúde.

Através das imagens de meus próprios pés em 2005 e 2022 é possível ver a permanência do espaço entre os dedos, alcançada com a sustentação do compromisso poético de calçar-me exclusivamente com as sapatas, o que trás a força ética de testar e aprovar em mim mesma, por mais de dez anos, esta produção, antes de abri-la ao público.

A exposição de alguns calçados, a primeira a ser realizada, complementa minha apresentação oral, permitindo ao público ver a produção tridimensional ao vivo. A assertividade da pesquisa com as sapatas vai além de uma reflexão crítica e teórica que problematiza o calçamento: as sapatas tem a potência de resolver o problema do calçamento contemporâneo, que tem dimensão civilizatória e alcance mundial. Chegar com pelo menos o meu problema resolvido foi o ponto de partida para compartilhar essa possibilidade com outros.

RELAÇÕES COM OBJETOS E PESSOAS

O âmbito co-criativo de interação entre pés e sapatas aproxima-as dos objetos relacionais, da artista contemporânea Lygia Clark. A artista realizou vários trabalhos em que a experiência corporal do receptor ou espectador é condição de realização da obra, colocando-se como uma propositora. Na etapa final de sua, ela já se afastava do campo da arte para dedicar-se à terapia, e entre 1976 e 1988, em um quarto de seu apartamento em Copacabana, ela constituiu um espaço preparado, como uma espécie de consultório, para oferecer sessões denominadas "Estruturação do Self" (ROLNIK, 2002). Nessas sessões, a artista, aos poucos, colocava o corpo do cliente em contato com os objetos relacionais compostos de variados materiais: um almofadão de plástico transparente preenchido com bolinhas de isopor e coberto com um lençol solto; um plástico preenchido com ar; um saco plástico cheio de areia; dentre outros. A partir desta experiência, o cliente ia elaborando significações como parte de um processo de autoconhecimento.

Em minha pesquisa, os calçados criados se aproximam, conceitual e experimentalmente, dos objetos relacionais de Lygia Clark, pois se propõem como parte importante no processo de

CIACT/SAD 09

construção do corpo, integrando-se ao cotidiano, tornando-os inerentes à vida. Assim como os objetos relacionais, as sapatas podem suscitar elaborações sensíveis decorrentes do contato com elas, e da potencialização do movimento, mas ao contrário da proposta de Lygia, onde sua presença como terapeuta se impõe condução e interação dos clientes com os objetos relacionais, aqui se destaca a experiência direta na relação dos pés com os calçados.

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS

Na conferência A Negação da Ciência (2020), realizada virtualmente pela UFMG, Ailton Krenak apresenta o “progressismo” como uma “tendência de negar a ciência – que significa estar ciente, ter consciência, através do contato e da imersão – e afirma a capacidade de intervenção técnica/tecnológica do homem no mundo” (KRENAK, 2020). Em vez de associar ciência e tecnologia, nossa sociedade sabota a ciência e superestima a tecnologia, tornando a ciência um instrumento do capital e negando evidências científicas claras. Em vez de nos dedicarmos à produção de um mundo que promove a vida, o que se vê é uma cultura que gera muitas guerras e destruição. Ele faz a importante distinção entre ciência e tecnologia, explicando que andam juntas, mas não são a mesma coisa, que com "o advento da industrialização, a tecnologia disparou na frente da ciência e começou a governar o mundo que habitamos" (KRENAK, 2020; apud LISBOA, 2020).

O capitalismo, segundo ele, é mais que um sistema econômico, é uma manipulação de ideias e recursos que promove desejos de consumo insaciáveis e fascínio pela mercadoria, transformando o planeta terra em uma plataforma extrativista, e instituindo uma “economia do desastre” que se fundamenta na banalização da vida. É preciso que a ciência tenha a capacidade de ser permeável e dialogar com outros saberes para além do paradigma da ciência. Ailton Krenak não se considera “uma pessoa no sentido singular, mas plural” (KRENAK, 2020; apud LISBOA, 2020), já que sua vida acontece em relação com os outros seres e com a terra. Ele lembra a especialização dos indígenas em viver coletivamente, ressaltando a diferença em relação ao individualismo da sociedade moderna. Nas comunidades tradicionais a vida é importante desde que se nasce. A ideia de que seremos algo quando crescermos nos distancia do

CIACT/SAD 09

fato de que já somos alguém legítimo desde que nascemos.

Da mesma forma, penso que é preciso lembrar, em honra ao rigor científico, a obviedade de que os pés vieram antes dos calçados. Na pesquisa de Kizawa (2020), afirma-se que “alguns tipos de pé são ideais para o trabalho com a sapatilha de ponta no balé” (KISAWA, 2020, p.35), em uma revista dedicada à análise de problemas médicos de artistas performáticos. Segundo o artigo, é a primeira vez que um estudo avalia quantitativamente o efeito do tipo de pé na estabilidade postural (KIZAWA, 2020, p. 38). Apesar de reconhecer o mérito do estudo que ele se propõe a fazer, é preciso atentar para o fato de que considerar certos tipos de pé inadequados para o trabalho com a sapatilha de ponta, pode vir a servir como fundamento para descartar bailarinas “inadequadas” em processos seletivos, favorecendo aquelas cuja forma dos pés as faria menos propensas a “problemas de saúde”. Se queremos potencializar a performance de todas as bailarinas, sua saúde e bem-estar, talvez fosse mais importante pesquisar possíveis alterações para produzir outros tipos de sapatilhas para melhor se adequarem à forma de seus pés.

Atender às individualidades parece uma vocação mais cara à arte e ao artesanato que à ciência e à indústria. Quem sabe essa seja uma “pesquisa de base” no mundo da arte, que possa, ao gosto de Stengers (2016, apud PINHEIRO, 2016), conduzir a uma “ciência que dança”, em que sujeitos e objetos “trocam de posição e compõem-se mutuamente, nunca estando prontos de partida, mas abertos a surpresas, criações e descobertas. Se são construídos, trata-se sempre de coconstruções.” (STENGERS, 2016, apud PINHEIRO, 2016, p.157)

Do ponto de vista artístico, não faria sentido seguir calçando algo não cabe nos pés. É preciso reconhecer que a experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que se conhece de antemão, mas uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar nem “pré-ver” nem “pré-dizer” (BONDIA, 2002, p. 28). Na história da dança chegou-se a questionar, como no caso de Isadora Duncan, a necessidade mesma das sapatilhas, abrindo mais espaço para outros tipos de dança. No caso dos calçados, em vez de se pensar apenas em tratar de pés enfermos, pode-se pensar em manter sua vitalidade, adaptando os calçados às suas características específicas.

Não parece cientificamente correto confeccionar calçados que se oponham a uma lei natural do movimento. É preciso considerar essa correspondência com todos os corpos que se

CIACT/SAD 09

movem sobre a terra, em sua circunstância de expansão manifesta pelo crescimento ósseo dos pés, assim como do corpo inteiro, que regenera e perece, continuamente renovando-se ao longo da vida.

Basta observar os pés de bebês humanos para compreender que a conformação de pés de certos adultos, com o dedão inclinando-se em direção a outros dedos, só é possível através do uso de uma ferramenta que pressione durante anos o hálux contra os outros dedos, e essa ferramenta é o sapato.

REFERÊNCIAS

- BONDIA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Rev. Bras. Educ. 2002, n.19, pp.20-28 Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/Ycc5QDzZKcYVspCNspZVDxC/abstract/?lang=pt> Acesso em: <27/04/2024>
- JOHNSON, Don Hanlon. Body: recovering our sensual wisdom. 2ª. edição. Berkeley, California: North Atlantic Books, 1992 [1983].
- KRENAK, Ailton. *Tempos Presentes: A negação da Ciência*. Conferência promovida em setembro de 2020 pelo CAC/UFMG, disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=9TOvKwQV-Ss>> Acesso em: <20/12/2020>
- MARTINS, Juliana Fonseca. *O tempero da arte no feitio da vida: movimentos de uma sapataria artesanal sob medida*. (Dissertação) Mestrado em Artes. UFMG, Escola de Belas Artes, Belo Horizonte: 2022.
- MARTINS, Juliana Fonseca. *Traçado preliminar de uma estética da base*. (Livro digital) Sete Lagoas, Edição da Autora: 2024a. Disponível em: <<https://urlcurta.com/cPR>> Acesso em: <29/03/2024>
- MARTINS, Juliana Fonseca. Modelagem Direta no (des)calçamento decolonial. *Web site do Fashion Revolution Brasil*. 2024b Disponível em: <<https://fashionrevolutionbrasil.org/organizador/juliana-alecrim/?eventDisplay=past>> Acesso em: <20/04/2024>
- McCALLUM, Cecília. O Corpo que sabe: da epistemologia kaxinawá para uma antropologia das terras baixas sul-americanas. In: ALVES, Paulo César; RABELO, Miriam Cristina (org.). *Antropologia da Saúde: traçando identidades e explorando fronteiras*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/ Editora Relume-Dumará, 1998. 215-245.
- PIZARRO, Diego. *Anatomia corpoética em (de)composições: três corpus de práxis somática em dança*. (Tese) Doutorado em Artes Cênicas. UFBA, Escola de Teatro, Salvador: 2020.

CIACT/SAD 09

PINHEIRO, Dias, J., VANZOLINI, M., SZTUTMAN, R., MARRAS, S., BORBA, M., & SCHAVELZON, S. (2016). Uma ciência triste é aquela em que não se dança. Conversações com Isabelle Stengers. *Revista De Antropologia*, 59(2), 155-186. <<https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.2016.121937>> Acesso em: <13/05/2021>

ROLNIK, Suely. Lygia Clark: artista contemporânea. Projeto História, São Paulo, 25 de dezembro de 2002.

Como citar este texto:

MARTINS, Juliana F. (Des)calçando Sapatas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-11.